

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI EKSPORT SOHASIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI.

Zokirov Umarjon Baxtiyorjon o‘g‘li

Qo‘qon Universiteti talabasi

umarjonzokirov389@gmail.com

Boymatov Xurshidbek Xasanboy o‘gli

Qo‘qon Universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hamda Eksport sohasiga oid statistik ma’lumotlarnig qisqacha tahlili bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, qaror, farmon, eksport, O‘zbekiston, sub’yeht.

Annotation: In this thesis, a brief analysis of statistical data on small business and private entrepreneurship and export sector in the Republic of Uzbekistan is described.

Key words: small business, decision, decree, export, Uzbekistan, subject.

Аннотация: ЖВ данной дипломной работе проведен краткий анализ статистических данных по малому бизнесу и частному предпринимательству и экспортному сектору в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: малый бизнес, решение, указ, экспорт, Узбекистан, тема.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’yektlari eksport faoliyati uchun so‘ngi yillarda yaratilgan imkoniyatlar juda ko‘p bo‘ldi. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi doirasida respublikamizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini yanada rag‘batlantirish maqsadida keng ko‘lamli intitutsional va tizimli islohatlar amalga oshirildi.

Shu o‘rinda aytib o‘tish lozimki respublikamiz tadbirkorlik sub’yektlarining tashqi bozordagi ishtiroki va eksport faoliyatini yanada kengaytirish uchun tegishli shart -sharoitlar yaratish ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlari eksport salohiyatini yanada kengaytirish, ularga zamonaviy, chet el bozorlarida raqobatdosh mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirishda va uni eksportga chiqarishda zarur huquqiy, moliyaviy va tashkiliy yordam ko‘rsatish, mamlakatimizning eksport qiluvchi tadbirkorlarini tashqi bozor kon'yunkturasi o‘zgarishlari xavf-xatarlaridan ishonchli himoya qilishni ta'minlash maqsadida Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlarining eksportini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasini tashkil etildi.

Joriy yilning o‘zida ushbu Fond tomonidan 2162 ta tadbirkorlik sub'yektlariga o‘z tovar va xizmatlarini eksport qilishda xuquqiy, moliyaviy va tashkiliy xizmatlar ko‘rsatilgan, jumladan 1767 ta tadbirkorlik sub'yektlariga tashqi bozorlarni o‘rganishda, 127 ta tadbirkorlik sub'yektlariga xorijiy hamkor topishda, 135 ta tadbirkorlik sub'yektlariga xalqaro ko‘rgazmalarda ishtirok etish, xalqaro sertifikatlar olish va bojxona rasmiylashtiruv amalga oshirishda ko‘mak berilgan. Buning natijasida joriy yilning to‘qqiz oyi yakunlari bo‘yicha 395 ta tadbirkorlik sub'yektlari tomonidan 1 093 mln. dollarlik eksport amalga oshirilgan

Tadbirkorlikni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash maqsadida esa Fond tomonidan umumiy qiymati 5219 mln. so‘m, shundan 4030 mln. so‘m miqdorida foizsiz moliyaviy qarzga moliyaviy ko‘mak ajratilgan.

Bundan tashqari, yaratilayotgan imkoniyatlar va kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligining oshishiga zamin bo‘lib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlar eksportining mamlakatimiz umumiy eksportidagi ulushi oxirgi 15 yilda 3 marotaba oshgan va bugungi kunda 27 foizga yetgan. Keyingi 5 yilda esa, eksport faoliyati bilan shug‘ullanadigan korxonalar soni 1,5 barobar, kichik biznes sub'yektlari soni 1,6 barobarga oshgan.

Shuningdek, tadbirkorlik sub'yekt-larining eksportga qaratilgan faoliyatini rag'batlantirish uchun bir qator soliq, bojxona imtiyozlari, boshqa preferensiyalar yaratishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining mos ravishda 212 va 230 moddalariga asosan;

- tovarlarni chet el valyutasida eksportga realizatsiya qilish oborotiga nol darajali stavka bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i solinadi;

- aksiz to'lanadigan tovarlarni ularning ishlab chiqaruvchilari tomonidan eksportga realizatsiya qilishga aksiz solig'i solinmaydi.

Hulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki O'zbekiston respublikasida eksportga kichik biznesning ulushi yil sayin ortib bormoqda va bu ijobiy natijalar barqaror davom etishi eksportni yanada yuqoriroq bosqichga olib chiqish ishlari uzluksiz olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida 2022- yil yanvar-mart oylarida kichik tadbirkorlik (biznes) subyektlarining tovar va xizmatlar eksport hajmi **849911,3** ming. AQSh. dollarini yoki o'tgan yilning shu davriga nisbatan **128,7** % ni tashkil etdi, shundan **eng ko'p** eksport kichik korxonalar hissasiga to'g'ri kelib, **514347,0** ming. AQSh. dollarni tashkil qildi.

2021 yilning yanvar-aprel oylari yakuni bilan O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 10,3 mlrd dollarni tashkil etib, 2020 yilga nisbatan 378,8 mln dollarga yoki 3,5%ga kamaydi. Davlat statistika qo'mitasi hisobotida bu haqda so'z bordi.

Shu bilan birga, **oltin hisobga olinmagan eksport** 26,7 foizga o'sdi. Tashqi savdo aylanmasining eng katta hajmi Xitoy (20,5%), Rossiya (17,8%), Qozog'iston (11,8%), Turkiya (9,3%), Koreya Respublikasi (4,8%), Qirg'iziston (2, 4%) va Afg'oniston (2,3%) bilan qayd etildi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat bo'yicha 20 ta yirik sherik davlatlar orasida olti mamlakat bilan, xususan Afg'oniston (ijobiy saldo — 233,4 mln dollar), Qirg'iziston (141,4 million dollar), Tojikiston (100,9 mln dollar), Turkiya (100,9

mln dollar), Kanada (58,9 mln dollar) va Eron (16,7 mln dollar) bilan faol tashqi savdo balansi mavjud.

O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasining uchdan bir qismi yoki 39,3%i MDH davlatlariga to‘g‘ri kelib, tashqi savdo aylanmasidagi 2020 yilning mos davriga nisbatan ulushi 4,9%ga ko‘paygan.

Eksport tarkibida 81,3% tovarlar bo‘lib, ular asosan sanoat tovarlari (35,9%), oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar (9%), kimyoviy moddalar va shu kabi mahsulotlardan (8,8%) iborat.

So‘nggi 10 yillikda O‘zbekiston Respublikasining eksporti hajmi:

2010-yil-13,0 mlrd	AQSH dollari
2011-yil-15,0 mlrd	AQSH dollari
2012-yil-13,6 mlrd	AQSH dollari
2013-yil-14,3 mlrd	AQSH dollari
2014-yil-13,5 mlrd	AQSH dollari
2015-yil-12,5 mlrd	AQSH dollari
2016-yil-12,1 mlrd	AQSH dollari
2017-yil-12,5 mlrd	AQSH dollari
2018-yil-14,0 mlrd	AQSH dollari
2019-yil-17,4 mlrd	AQSH dollari
2020-yil-15,1 mlrd	AQSH dollari

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Xadiev B.Y Qosimova.M.S Samadov.A.N Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik.T.2010

2. Abbosxon Y., Boburmirzo X. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING RIVOJLANISH TAHLILI //E Conference Zone. – 2022. –C. 168-170.

3.Y. Abbosxon, T. Abduqodir O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI //E Conference Zone. –2022. –C. 193-194.

4. <https://lex.uz/>

5. <https://stat.uz/uz/>